

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834900>
УДК 786.2

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ РАЗБОР НОВЕЛЕТТЫ Р. ШУМАНА FIS-MOLL СОЧ. 21 №8

Т.П. Моисейцева,

Концертмейстер,
Российская академия музыки имени Гнесиных,
г. Москва

Т.А. Лазарева,

преп.,
ЦССМШ при МГК им. П.И. Чайковского,
г. Москва

Аннотация: Данное исследование посвящено подробному исполнительскому и историко-теоретическому анализу Восьмой фортепианной новеллеты Роберта Шумана соч. 21 №8. Содержащиеся технические и методические рекомендации могут быть полезны как педагогам-практикам, так и будущим исполнителям – ученикам специальных музыкальных школ, студентам, магистрантам и аспирантам музыкальных ВУЗов РФ по направлению «Специальное фортепиано», «Исполнительское мастерство», «Музыкальная педагогика» и «Музыковедение». Исследуя проблематику фортепианного творчества Шумана в целом, проводя сравнительный анализ формы, выразительных средств и возможных исполнительских трудностей, авторы пытаются раскрыть основополагающие иконографические смыслы, заложенные композитором в данном сочинении. Проблема понимания и трактовки шумановского стиля может быть также полезна искусствоведам в контексте изучения романтизма как одного из ведущих направлений в мировой музыкальной культуре.

Ключевые слова: романтизм в музыке, романтизм как направление, Роберт Шуман, фортепианные сочинения Шумана, «новеллетта» как жанр в музыке и литературе, исполнительский анализ, историко-теоретический анализ

PERFORMING ANALYSIS OF R. SCHUMANN'S NOVELTTA FIS-MOLL OP. 21 #8

T. P. Moiseytseva,

Concertmaster,
Gnessin Russian Academy of Music,
Moscow

T.A. Lazareva,

Teacher,
Central secondary special music school at the Moscow Conservatory
named after P.I. Tchaikovsky,
Moscow

Annotation: This study is devoted to a detailed performance and historical-theoretical analysis of Robert Schumann's Eighth Piano Novelette Opus 21 №8. The contained technical and methodological recommendations can be useful both for practicing teachers and future performers - students of special music schools, students, undergraduates and graduate students of music universities of the Russian Federation in the direction of "Special Piano", "Performing Skills", "Music Pedagogy" and "Musicology". ". Exploring the problems of Schumann's piano work as a whole, conducting a comparative analysis of the form, expressive means and possible performance difficulties, the authors try to reveal the fundamental iconographic meanings laid down by the composer in this work. The problem of understanding and interpreting Schumann's style can also be useful for art historians in the context of studying romanticism as one of the leading trends in world musical culture.

Keywords: romanticism in music, romanticism as a direction, Robert Schumann, Schumann's piano compositions, "noveletta" as a genre in music and literature, performance analysis, historical and theoretical analysis

На рубеже XVIII-XIX веков в литературе и искусстве возникает новое идейно-художественное направление – романтизм, который пришёл на смену идеологии буржуазного Просвещения XVIII века [1]. Романтизм был вызван к жизни с одной стороны

освободительными движениями против феодализма, пробужденными Французской буржуазной революцией, с другой – разочарованиями в результате этой революции.

Для романтизма характерна критика существующих порядков, протест против угнетения и политической реакции, борьба за свободу личности, народа, искусства.

С романтизмом также связано разрушение прежних представлений о границах и правилах творчества. Основными для литературы жанрами явились драма, новелла, сказка лирико-философского или фантастического содержания, романтическая поэма, баллада, роман в стихах. Романтики раскрыли в поэзии мир переживаний человека.

В изобразительное искусство романтизм принёс новые темы и сюжеты, наполнив героическими порывами и мечтательными настроениями пейзаж, портрет, жанровые картины и исторические полотна.

Музыка, благодаря способности глубоко и непосредственно раскрывать человеческие переживания, занимает в романтическом искусстве ведущее место [10, с. 137-138]. Интерес к народной жизни, национальной культуре, историческому прошлому, увлечение народными сказаниями и песнями, любовь к природе вызвали расцвет народно-бытовой, фантастической, романтико-героической оперы, а также жанров баллады, песни, танца и программной музыки в целом.

Среди многих композиторов-романтиков XIX века одно из первых мест по праву принадлежит гениальному немецкому композитору Роберту Шуману [12, с. 831-869]. «Освещать глубину человеческого сердца – вот назначение художника», - писал композитор [2-12]. В этих словах заключается главное содержание его творчества.

Большая психологическая сложность мыслей и чувств вызывает быстрые смены эмоциональных состояний – от бурного отчаяния он легко переходит к воодушевлению, подъёму, порыву. Этот сложный духовный мир человека требовал принципиально иных, отличных от классических, музыкальных форм.

На рубеже XVIII - XIX веков на смену клавесину приходит фортепиано [3], и этот инструмент открывает новые звуковые возможности, новую технику, новые средства выразительности.

Красота звучания фортепиано рождает такие эффекты, которые не были свойственны клавесину, а именно: певучесть звука, выразительность регистров, насыщенность звучания полных аккордов, педаль [10, с. 118-119].

Шуман широко пользовался возможностью фортепиано давать множественные звуковые планы, что было ново и необычно, по сравнению с довольно скромными в этом смысле возможностями клавесина и клавикорда [10, с. 69]. Эта способность заключалась в таких средствах выразительности, как тонкая нюансировка звуковых градаций, выразительность разных регистров, которая в сочетании с определёнными динамическими оттенками создавала характерную тембровую окраску, а впечатление «звучащего пространства» привела в итоге к абсолютно новому ощущению фортепианной фактуры.

Сущность шумановского стиля наиболее полно выражена в его многочисленных фортепианных произведениях. В них можно проследить главную отличительную особенность всего его творчества. Он всегда сочинял, руководствуясь какой-либо поэтической идеей - именно идеей, а не сюжетом. Так, например, фортепианный цикл «Бабочки» навеян романом Жана Поля «Озорные годы», а с произведениями Гофмана связаны такие сочинения, как «Крейслериана», «Ночные» и «Фантастические пьесы» [4]. Большинство произведений Шумана имеют достаточно яркие образные названия, вызывают ассоциации с некоторыми поэтическими образами, символизируют определённую художественную идею, смысл.

Другой характерной чертой творчества Шумана является то, что он использует совершенно новые принципы развития музыкальной формы – не привычную классикам «сонатность», а – наоборот – замкнутость и цикличность. Шумановские формы – новое явление, рождённые оригинальностью образного мышления композитора. Яркий образ, острое впечатление и множество разнообразных оттенков требовали других, более гибких форм, способных передать смену всех этих тончайших состояний, впечатлений и эмоций.

Большое место в фортепианном творчестве Шумана занимает область фантастического. Она. Как правило, не связана с народно-

сказочными образами – это, скорее, фантазия собственных видений, настроений, переживаний.

Шумановская мелодика с одной стороны этимологически тесно связана с немецкой бытовой традицией - песней, танцем, а с другой – с классической музыкальной. Оригинальность мелодического языка проявляется в характерности зарисовки образа. Это темы портретного или изобразительного плана, часто присутствующие в его «Карнавале», «Фантастических отрывках», «Детском альбоме» и «Лесных сценах». Метко найденный мелодический штрих рождает ассоциацию с образами и впечатлениями внешнего мира.

Шумановская мелодика также в достаточной мере отражает и внутренний эмоциональный мир человека, его душевный настрой, психологическое состояние, едва уловимые оттенки чувств. Подобные эмоциональные характеристики в достаточном количестве присутствуют в знаменитых фортепианных циклах «Фантазия» и «Крейслериана».

Важной особенностью мелодического языка композитора является свободное строение мелодического рисунка. Часто, вместо законченных форм, можно проследить небольшие мелодические обороты. Это своего рода недосказанные, но крайне важные иконографические выразительные средства.

Наравне с мелодиями, основанными на кратких штрихах [11, с. 903], Шуман создаёт совершенные иные – вдохновенные, эмоционально насыщенные, широкого дыхания.

Большое значение уделяет автор и мелодической связанности, протяжённости музыкальной мысли. Сам композитор в своих высказываниях неоднократно отмечал своё пристрастие к каноническому изложению [10, с. 62-63], в котором мелодия одного голоса поддерживается другими, параллельно звучащими голосами. При таком изложении мелодическое развитие становится более продолжительным, протяжённым, в связи с чем можно отметить, что богатая фортепианная фактура шумановских сочинений почти всегда полифонически насыщена.

Полифонический стиль Шумана основан на приёмах, унаследованных от И. С. Баха [6]. Именно у этого выдающегося мастера эпохи барокко учился владению полифонией композитор [7].

Но, если баховская полифония представляет собой некий прорыв, смелость, новаторство в барочной инструментальной музыке своего времени, то шумановская полифония – уже совершенно новый музыкальный материал.

Насыщенность одноголосной линии открытой полифонии, частое использование канонов и других видов имитации, стреттные – сжатые проведения тем [10, с. 155], расшифровка мнимых голосов – вот основные черты шумановского полифонического стиля.

Ещё большую выразительность приобретает у автора гармония, эффекты которой тесно связаны с другими средствами выразительности - ритмом, мелодией, артикуляцией [9, с. 3-12]. Шуман постоянно ищет и изобретает новые приёмы фортепианного изложения, служащие средствами образной характеристики. Так, в пьесе «Вещая птица» из цикла «Лесные сцены» впечатление таинственности, загадочности, создаётся благодаря обилию причудливо звучащих аккордов, а фигурации в правой руке передают таинственный свист ночной птицы. В пьесе «Пьеро» из цикла «Карнавал» необычное, тесное расположение гармоний в низком регистре подчеркивает неуклюжесть и комичность представленного персонажа.

Ритмы Шумана почти всегда необычны, своеобразны и ярко характерны. Часто встречаются пунктирные ритмы, синкопы, полиритмические элементы. Ритмический остигатный фон оттеняет выразительные детали гармонии, мелодии [10, с. 112]. С ритмической сложностью связана также достаточная прихотливость и вариативность темпов, отражающих колебания и неоднозначность душевного состояния героя, его изменчивую смену настроений. «Jugend und Bewegung» [11, с. 87], [11, с. 239] – таков один из любимых девизов Шумана, отражающий основной дух его музыки, в котором кипит молодая энергия и юношеская отзывчивость композитора.

Цикл «Новеллеты для фортепиано» соч. 21 были написаны Шуманом весной 1838 года после «Бабочек», «Карнавала», «Фантастических отрывков», «Симфонических этюдов», «Детских сцен», «Крейслерианы» и «Фантазии». Жанр заимствован автором из романтической литературы как небольшой рассказ или новелла [10, с. 102]. Интересен факт, что подобное название было впервые

применено Шуманом в работе над музыкой именно к этому циклу пьес – соч. 21.

Содержание новеллет связано с мыслями и мечтами о возлюбленной композитора, Кларе Вик [8]. В одном из писем к Кларе автор говорит, что среди пьес соч. 21 есть «шуточные, эгмонтские истории, семейные сцены с праотцами, свадьба» и пр. В другом письме к Кларе он намекает на происхождение названия цикла: ему хотелось бы назвать соч. 21 «Виккетам», но это слово «недостаточно хорошо звучит». Поэтому избрано имя другой Клары – певицы Новеллы, которая концертировала в Лейпциге в 1837-1838 годах и произвела на Шумана большое впечатление. Конечно, это пример всего лишь шутки, но в ней проявилась детская любовь автора к замысловатым шифрам.

Содержание Новеллеты *fis-moll* соч. 21 №8 очень разнообразно. Здесь и пылкое взволнованное чувство, и задумчиво-лирические мечтания, и чувство глубокой тоски и печали, легкие мимолетные образы, словно окутанные фантастической дымкой и образы внешнего мира, на фоне которых разворачивается драма героя.

Из-за обилия образного материала форма этого сочинения не укладывается в рамки традиционных форм. Здесь ощущаются и черты сюитности – последовательного изложения ряда контрастных построений [10, с. 157], и рондо [10, с. 138], и черты сложной трёхчастности.

Сначала Новеллетта развивается как бы по принципу рондо, но, начиная с Трио II [10, с. 170-171], композиционный принцип меняется, и вступление новой темы нарушает форму рондо. Весь этот раздел, названный композитором «Трио II», из-за своего крупного масштаба и тематического разнообразия, обособляется от предшествующих разделов. Со вступлением следующей новой темы «*Munter, nicht zu rasch*» [11, с. 396], [11, с. 338] начинается третий раздел, основанный на новом тематическом материале.

Характерна достаточная гибкость, с которой композитор пользуется композиционными приёмами. В Трио II заключительное построение незаметно продлевается путём прибавления нового мелодического голоса «*Stimme aus der Ferne*» [11, с. 436], [11, с. 169], [13, с. 42] и переходит в *h-moll*'ную тему, основанную на «голосе издалека», благодаря чему вся Новеллетта воспринимается как вполне

законченный цикл из трёх частей. Т. о. форму данного сочинения можно считать сложной трёхчастной, в которой третья часть, вопреки правилам, не является тематической репризой [10, с. 135], хотя и связана с музыкальными образами первой части.

При всём многообразии содержания и сложности музыкальной формы, единство драматургического развития объединяет все части Новелетты в единое, цельное произведение. Подобный эффект достигается тем, что кульминация пьесы в третьей части основана на h-moll'ной теме второй части «Stimme aus der Ferne», приобретающей здесь новый смысл [13, с. 46].

Первая часть Новелетты представляет собой сложное трёхчастное построение [10, с. 170], состоящее из трёх основных разделов: первый – «Sehr lebhaft» fis-moll [11, с. 302], [13, с. 37], второй – «Noch lebhafter» Des-dur [13, с. 38] и третий - снова «Wie früher» fis-moll, одновременно являющийся некой тематической репризой, в которой, в отличие от первого, отсутствует середина A-dur [13, с. 39].

Вторая часть Новелетты также представляет собой сложное трёхчастное построение, состоящее из нескольких основных разделов, где первый – Трио II - «Hell und lustig», D-dur [11, с. 215], [11, с. 317], второй – в тональности h-moll - «Einfach und gesangvoll» [11, с. 177], [13, с. 43] и третий – в тональности D-dur - «Tempe wie im vorigen Stück» [11, с. 903], [13, с. 43].

Третья часть Новелетты – сложная форма, близкая к форме рондо, где рефреном [10, с. 136] является тема «Munter, nicht zu rasch», написанная в простой трёхчастной форме в тональности D-dur [13, с. 43]. Первый эпизод представлен в простой трёхчастной форме [13, с. 43, такт 22-23], второй – крайне развёрнут. Это сложная трёхчастная форма, первая часть которой написана в тональности B-dur [13, с. 45, такт 23-24], затем идёт связка из шестнадцати тактов «Nach und nach lebhafter» [13, с. 45]. Вторая же часть - a-moll – представляет собой простую трёхчастную форму [13, с. 45, такт 55]. Реприза второго эпизода в тональности B-dur повторяется автором без значительных изменений, в конце всей Новелетты снова проводится рефрен.

Начинается пьеса без вступления – резко, пылко, взволнованно. Эмоционально-приподнятый, страстный характер темы, устремлённая, яркая, восходящая мелодия большого диапазона

развивается секвенционно [10, с. 140], поступательно, и проводится в разных голосах. Последний, четвёртый раз, тема появляется в басу, в октавном изложении, что усиливает общее эмоциональное напряжение. Этому способствует также и триольное сопровождение [10, с. 171], создающее в свою очередь впечатление трепетной взволнованности.

Исполнителю, работающему над данной темой, очень важно услышать её как бы на одном дыхании, без резких толчков, которые технически могут возникнуть при проведении темы в правой и левой руках с одновременными фигурациями. Трудность для пианиста заключается в том, что исполнение темы требует не только певучего звучания, но и акцентированного, энергичного. Подчёркнутые акценты должны при этом не нарушать пластичность мелодии, а – наоборот – наполнять её патетикой, взволнованным чувством.

Здесь смысл певучести нельзя сводить только к *legato* [10, с. 83], к хорошо связанным между собою звуками. Мелодия, как и язык человеческих чувств, различных по характеру и настроению, может быть плавной и певучей, но может быть подчинена и декламационному началу, как это, например, имеет место быть в начальной теме Новелетты. В любом случае, это мелодический образ, воплощения которого требует воплощения на фортепиано лучших качеств и традиций *bel canto* [6]. «Пойте всё, что играет», - говорил Шуман, подразумевая т. о., что петь можно и долго длящиеся мелодии, и короткие речитативы, и даже отдельные звуки и аккорды.

Судя по всему, автор, расставляя акценты на восходящих звуках мелодии, имел в виду не *legato* в буквальном смысле этого слова, а некую подчёркнутость декламационного начала, и данная тема - яркий тому пример.

Педаль поддерживает опорные звуки фигураций, создавая впечатление насыщенного звучания. Но нажатие педали не требует глубины, так как густая фактура сопровождения может вытеснять звучание мелодии.

Середина первого раздела *A-dur* очень невелика. Она носит скорее настроженный, затаённый характер [13, с. 37, такт 13-14].

В первом такте в мелодии верхнего голоса восходящая секундовая интонация звучит вопросительно [10, с. 141]. Определенную трудность представляет собой элемент скрытой

полифонии [10, с. 125]. Здесь очень хорошо следует услышать мелодичную линию, скрытую в ткани конфигураций. В сопровождении, в партии правой руки, необходимо добиться лёгкости, точности штриха [11, с. 903]. Педаль крайне скупая. Её можно брать только в первом и пятом тактах как связующую в восходящих и нисходящих секундовых интонациях верхнего голоса, и никак более.

Реприза первого раздела наступает незаметно, как бы исподволь, в конце двадцать четвёртого такта Тема излагается стреттно, и уже в следующем, двадцать пятом такте так же проводится в нижнем регистре [13, с. 37, такт 25].

Полифонической ясности способствует хорошо прослушанное проведение данной темы в нижнем и среднем регистрах. Полезным также для учащихся будет проработка этого места без сопровождения, распределяя голоса между руками.

В репризе происходит ещё большее эмоциональное напряжение, что создаётся благодаря насыщению музыкальной ткани стреттным проведением темы. Сила звучания данного отрезка достигает максимального *fortissimo* [10, с. 181].

Большую роль играют триольные фигуры. Если в начале Новелетты они играли роль сопровождения, то здесь безусловно становятся уже гораздо более интонационно насыщенными. Опорные звуки фигуры образуют мелодическую линию [13, с. 38, такт 4], нагнетание завершается каденцией торжественных, утверждающих аккордов [13, с. 38, такты 19-23].

В ощущении сквозного ритма Новелетты органично входят многочисленные паузы, цезуры и ферматы [10, с. 117], [10, с. 190], [10, с. 177], абсолютно необходимые как средства цельности и завершенности музыкальной формы. У каждого исполнителя такие моменты остановки, паузы, размышления укладываются в свой, индивидуальный отрезок времени, часто зависящий от темперамента и образной фантазии музыканта. Важно, чтобы эти паузы были насыщены внутренним действием и переключали слушателя на восприятие другого художественного образа.

Второй раздел первой части Новелетты – прозрачная, легкая, полетная тема, создающая впечатление зыбкости, воздушности. Эта тема как будто светлая мечта.

Четырёхголосное аккордовое изложение и пунктирный ритм требует от исполнителя большой точности штрихов и ритмической гибкости. Также следует добиться тембровых красок, близких к звучанию деревянных духовых инструментов.

Определенную трудность представляет собой исполнение аккордов в партии левой руки. Здесь важно хорошо строить, слышать все звуки и аккорды. В качестве упражнения можно порекомендовать также большую опору в крайних голосах – секстах, отдавая средний голос.

Этот эпизод исполняется почти без педали, она только немного поддерживает бас, а в вопросительных интонациях педаль связующая – она помогает большей певучести [13, с. 39, такты 9-10], [13, с. 39, такты 13-14].

В третьем такте этого раздела важно пропеть выразительно ля-бемоль и прослушать его «полётное исчезновение» [13, с. 39, такты 20-21]. Этот ля-бемоль остался как бы неразрешённым, повисшим. Кажется, что он исчез в фоне сопровождения, но нет – он снова появляется и разрешается только в самом конце фразы [13, с. 39-40].

Подобная квартовая интонация, но уже в другой тональности, превращается в квинтовую и становится лейтмотивом данной части [13, с. 39, такты 4-5]. Из него возникает два мелодических оборота, напоминающие характерные романсовые интонации. В них также чувствуется связь со словом.

В репризе ля-бемоллю верхнего голоса отвечает ля-бемоль нижнего голоса, и мелодическая линия переходит в нижний регистр [10, с. 134]. Становясь тревожной, она звучит всё более вкрадчиво в следующем проведении.

Последние отголоски этого мелодического оборота успокаиваются и замирают на секундаккорде к *fis-moll'* ю, и знакомая квинтовая интонация в *Adagio* [10, с. 6] звучит как воспоминание об утерянном образе [13, с. 39].

Поиски этой квинты уже звучали в квартовых и квинтовых интонациях, завершающих все построения раздела *Des-dur*. Последнее до-бемоль в *Adagio* звучит неопределённо, незакончено, и в момент короткой паузы длительностью в одну восьмую происходит внезапное, резкое вторжение начальной темы. Так наступает долгожданная реприза всей первой части – насыщенная, сжатая,

динамичная. В ней, в отличие от первого раздела, нет середины. Вместо этого присутствует каноническая имитация [10, с. 55-56] в мелодии и басу [13, с. 38, такты 11-23]. Кончается вся первая часть суровыми, волевыми аккордами.

Вторая часть Новелетты – Трио II – представляет собой картину народного праздника, возможно, охотничью сценку, полную юмора и очарования. Главная тема изложена аккордами, в которых снова слышна уже знакомая по первой части квинтовая интонация, связывающая таким образом эту контрастную по образу часть с предыдущей.

Интересно, как композитор вводит слушателя в область тонкого внутреннего мира человека. Переход совершается постепенно: сохраняется ритмический рисунок D-dur, тема становится одногласной и превращается, по сути, в сопровождения, на фоне которого звучит знакомый по первой части «Stimme aus der Ferne». Но интонационно эта тема возникает значительно раньше. В заключении данного раздела фактура становится всё более разряженной, появляются длинные выдержанные ноты в басу и мелодии, интонационно родственные «голосу издали» [13, с. 41].

Достаточную трудность для исполнителя представляет собой переход к совершенному иному образу на одном ритмическом рисунке – пунктирном ритме второй части. В первом случае он подчёркивает некое состояние бодрости и веселья, а в другом – наоборот – создаёт впечатление таинственности, создавая внутренний пульс сопровождения.

В этом переходе не следует замедлять темп движения, так как Шуман путём увеличения длительности как бы замедляет и успокаивает характер музыки только в конце последних трёх тактов *ritardando* [10, с. 136].

Педаля в разделе D-dur очень скупая, берётся на сильную долю такта, но затем, с появлением темы «Stimme aus der Ferne», она становится всё более гармоничной и длительной, полностью охватывая нескольких тактов музыкальной ткани [13, с. 42].

Тема «голоса издали» - образец шумановских мелодий широкого дыхания. В ней как будто слышится тембр человеческого голоса. Но, несмотря на всё вышесказанное, фон сопровождения придаёт теме беспокойный характер. Она будто замирает и

растворяется в пульсирующих аккордах левой руки. В последних тактах слышится, наконец, полный покой и тишина, всё затихает и замирает.

В рефрене можно заметить простую трёхчастную форму с серединой, которая звучит несколько взволнованно, но напевно. Сложный ритмический рисунок в верхнем и нижнем голосах – синкопы, задержания, имитации – придаёт теме взволнованный характер, несколько нарушая мерность шага [10, с. 144], [10, с. 53].

Реприза рефрена возвращает слушателя к первоначальному волевому образу и завершается утвердительной каденцией [10, с. 61]. Прослеживается также отдалённая связь между двумя каденционными оборотами предыдущего *Adagio* и заключительными аккордами рефрена. Эта связь скорее интонационная - другая гармонизация и иное ритмическое оформление рисует свой, отличный от первоначального, образ.

Аккорды впервые появляются в виде авторского высказывания в *Adagio*, в конце предыдущей части, и звучат философски. В конце рефрена тот же музыкальный материал представлен автором уже гораздо более действенно и утверждающе.

Первый эпизод, взволнованный по характеру, напоминает середину рефрена и интонационно, и ритмически. Центральное же место в третьей части занимает второй эпизод – очень развитый, представляющий собой кульминацию всего произведения [10, с. 80].

Первая часть этого эпизода написана в тональности *B-dur*, которая появляется впервые звучит очень свежо. *B-dur*'ная тема – одна из замечательных образцов шумановской романсовой лирики – олицетворяет собой тему пылкого признания. Она как бы служит некой смысловой рамкой, обрамлением всей кульминации.

Несмотря на задержание синкопами, в трёхдольности движения баса ощущается некая «вальсовость», которая в подходе к кульминации звучит как вальс-скерцо [10, с. 24], [10, с. 144-145], а в самой кульминации служит фоном, на котором очень романтически приподнято и пылко звучит знакомый «*Stimme aus der Ferne*». Чувство здесь достигает абсолютного накала. Тема звучит открыто, а *pleno voce* [10, с. 12], как бы овладевая всем существом героя.

Вся логика музыкального развития, отражающая трансформацию чувств героя, устремляется к этой кульминации.

Начальная тема *fis-moll* рисует образ героя, объятых смятением чувств. Кажется, что действие началось с кульминационного момента, что развязка близка, но романтическая настроенность героя уводит его в мир светлых мечтаний.

Образы окружающего мира – отголоски жанровой сцены *D-dur* – отвлекают героя от своих внутренних переживаний. Возврат от внешних впечатлений к внутреннему переживанию происходит не сразу. Постепенно, из глубины, как мечта о прекрасном чувстве возникает уже многократно знакомый нам «голос издалика». Образ этого мечтания превращается в новую характеристику героя в последующем музыкальном развитии - эпизоде *h-moll* - рисующим героя в состоянии глубокой печали и тоски. Интонации сомнения говорят о неуверенности в надежде на счастье, но человеческая гордость, воля к жизни призывают к действию. Это чувство как бы вырывается наружу, звучит в полный голос. Последнее проведение рефрена в конце всей Новелетты – гимн, воспевающий волю к жизни, радость и право на счастье.

Автор связывал пости всё, созданное им, в 1830-е годы с образом Клары, своей возлюбленной, с мечтами о ней, с драматической историей их любви. Он писал: «В новелеттах ты увидишь себя во всевозможных положениях и обстоятельствах»; а в пьесах, составивших «Крейслериану»: «В них главную роль играешь ты и мысль о тебе» [2].

Шуман обобщает эту свою устремлённость в одном из своих писем Кларе: «Я погрузился в мир моих мечтаний за фортепиано и не знаю ничего, кроме тебя. Я всегда играю и рассказываю моему старому другу о тебе».

Безусловно, содержание музыки Шумана гораздо шире породивший её личных обстоятельств, но всё же именно они наложили значительный отпечаток на всё творчество композитора 1830-х годов, именно они как нельзя более полно объяснили атмосферу тоски, мечтательности, взволнованности и порыва, царивших в фортепианных сочинениях автора того времени.

Список литературы

- [1] Романтизм Архив. [Электронный ресурс] – URL: <https://artchive.ru/encyclopedia/42~Romanticism> (дата обращения: 15.03.2023).
- [2] Роберт Шуман (Robert Schumann) [Электронный ресурс] – URL: <https://www.belcanto.ru/schumann.html> (дата обращения: 15.03.2023).
- [3] История изобретения фортепиано [Электронный ресурс] – URL: https://ru.yamaha.com/ru/products/contents/musical_instrument_guide/piano/structure/index.html (дата обращения: 15.03.2023).
- [4] Шуман. Фортепианное творчество [Электронный ресурс] – URL: https://www.belcanto.ru/schumann_pianomusic.html (дата обращения: 15.03.2023).
- [5] БЕЛЬКАНТО Происхождение и значение слова [Электронный ресурс] – URL: <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/belkanto/> (дата обращения: 15.03.2023).
- [6] Иоганн Себастьян Бах (Johann Sebastian Bach) [Электронный ресурс] – URL: <https://www.belcanto.ru/bach.html> (дата обращения: 15.03.2023).
- [7] Барокко [Электронный ресурс] – URL: <https://www.belcanto.ru/barocco.html> (дата обращения: 15.03.2023).
- [8] Клара Шуман в истории фортепианного исполнительства [Электронный ресурс] – URL: <https://www.classicalmusicnews.ru/articles/clara-schumann-piano-history/> (дата обращения: 15.03.2023).
- [9] Абызова Е.Н. Гармония: Учебник. / Е.Н. Абызова – Москва: Музыка, 1994. 383 с., нот. – ISBN 5-7140-0353-5.
- [10] Краткий музыкальный словарь-справочник / Общая редакция Э. Леонова. – Москва: ООО «Издательство Кифара», 2011. 199 с.
- [11] Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь. – Москва: ООО «Дом славянской книги», 2018. 928 с. – ISBN 978-5-903036-33-2.
- [12] The New Grove Dictionary of Music and Musicians in 20 Volumes / Volume 16: R-S. – ISBN 0-333-23111-2.

[13] Шуман, Роберт - Новелетты для фортепиано - ноты [Электронный ресурс] – URL: <https://primanota.ru/shuman-robort-2/noveletty-dlya-fortepiano-sheets.htm> (дата обращения: 18.03.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Romanticism Arthive. [Electronic resource] - URL: <https://artchive.ru/encyclopedia/42~Romanticism> (date of access: 03/15/2023).

[2] Robert Schumann [Electronic resource] – URL: <https://www.belcanto.ru/schumann.html> (date of access: 03/15/2023).

[3] The history of the invention of the piano [Electronic resource] - URL: https://ru.yamaha.com/ru/products/contents/musical_instrument_guide/piano/structure/index.html (date of access: 03/15/2023).

[4] Schumann. Piano creativity [Electronic resource] – URL: https://www.belcanto.ru/schumann_pianomusic.html (date of access: 03/15/2023).

[5] BELCANTO The origin and meaning of the word [Electronic resource] - URL: <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/belkanto/> (date of access: 15.03.2023).

[6] Johann Sebastian Bach [Electronic resource] – URL: <https://www.belcanto.ru/bach.html> (date of access: 03/15/2023).

[7] Baroque [Electronic resource] - URL: <https://www.belcanto.ru/barocco.html> (date of access: 15.03.2023).

[8] Clara Schumann in the history of piano performance [Electronic resource] - URL: <https://www.classicalmusicnews.ru/articles/clara-schumann-piano-history/> (date of access: 15.03.2023).

[9] Abyzova E.N. Harmony: Textbook. / E.N. Abyzova - Moscow: Music, 1994. 383 p., notes. – ISBN 5-7140-0353-5.

[10] Brief musical dictionary-reference book / General edition of E. Leonov. - Moscow: LLC "Kifara Publishing House", 2011. 199 p.

[11] New German-Russian and Russian-German Dictionary. - Moscow: LLC "House of the Slavic Book", 2018. 928 p. – ISBN 978-5-903036-33-2.

[12] The New Grove Dictionary of Music and Musicians in 20 Volumes / Volume 16: R-S. – ISBN 0-333-23111-2.

[13] Schumann, Robert - Novelettes for pianoforte - sheet music [Electronic resource] - URL: <https://primanota.ru/shuman-robert-2/noveletty-dlya-fortepiano-sheets.htm> (date of access: 18.03.2023).

© Т.П. Моисейцева, Т.А. Лазарева, 2023

Поступила в редакцию 14.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Моисейцева Т.П., Лазарева Т.А. Исполнительский разбор новеллеты Р. Шумана fis-moll соч. 21 №8 // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 57-73. URL: <https://ip-journal.ru/>